

Editorial

La exposición de los autores, en este nuevo volumen del *Observador del Conocimiento* tiene varios temas comunes. Una primera sección se exponen dos artículos de investigación, donde uno indica el uso de mecanismos insurgentes y la pedagogía descolonial en la educación de ingeniería para promover la conciencia y la reflexión hacia la transmodernidad; y otro presenta un mapa que visualiza las capacidades científicas y tecnológicas de Venezuela. Una segunda sección relacionada a ensayos de investigación examina la gestión de la innovación, analizando el concepto de innovación, el proceso de investigación-inención-innovación y el Sistema Nacional de Innovación. Finalmente, presentamos una revisión de un libro que aborda la importancia de la comunicación visual de la información en el contexto del crecimiento exponencial de los datos. En general, las exposiciones de los autores tienen como objetivo promover una cultura de ética, ecología e independencia en Venezuela a través de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la comunicación.

Presentar al lector la densidad intelectual de este esfuerzo, demanda de una correlación que le invite a la lectura detenida de cada grupo de hallazgos científicos. Empecemos por el artículo presentado por Castro y otros donde discute el uso de mecanismos insurgentes y pedagogía descolonial en la educación de ingeniería para promover la conciencia y la reflexión que conducen a la transmodernidad. Castro y otros analizan trabajos de estudiantes, profesores y otros actores a lo largo de dos décadas para presentar procesos reflexivos, indagadores y operativos que buscan nuevos horizontes transdisciplinarios y transmodernos. El impacto de estos esfuerzos abarca múltiples dimensiones, como la ambiental, social y cultural, que promueven la ética y los valores e influyen en la reflexión continua de las comunidades universitarias y comunales. Castro y otros abogan por prácticas de desescolarización que apoyen diversas perspectivas y formas de conocimiento para avanzar en una cultura de ética y ecología hacia la reproducción de comunidades de vida.

Seguidamente, Morales y Hernández presentan el diseño de un mapa georreferenciado que visualiza las capacidades investigativas, científicas y tecnológicas de Venezuela utilizando sistemas de información geográfica. El mapa permite una caracterización objetiva y completa de la ubicación de los centros de investigación y desarrollo y su relación con los investigadores afiliados. El mapa tiene como objetivo proporcionar información valiosa para la formulación de políticas públicas alineadas con la definición de los motores socioproductivos de la Agenda Económica Bolivariana.

Así mismo, el ensayo de Zuleta discute la gestión de la innovación en Venezuela, basado en una revisión bibliográfica y testimonios de expertos en la academia y el gobierno. El ensayo analiza el concepto de innovación, el pro-

ceso de investigación-invencción-innovación, el Sistema Nacional de Innovación y los desafíos de medir la innovación. El ensayo propone la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti) para recopilar y procesar información para la formulación de políticas adecuadas en el país. El ensayo tiene como objetivo conciliar el concepto internacional de innovación con el contexto venezolano, promoviendo un enfoque más amplio que esté vinculado a la independencia y soberanía nacional.

Finalmente, presentamos una importante y bien construida reseña del libro “Comunicación visual de la información: qué y cómo podemos narrar con datos” del español Mario Pérez-Montoro, donde la autora de dicha reseña Pricilia Cleer, aborda la importancia de la visualización en la representación y difusión de la información en el contexto actual de crecimiento exponencial de datos. La obra de Pérez-Montoro presenta tres capítulos que cubren nociones conceptuales, caracterización y anatomía de grafos, y la metodología a seguir para un uso eficiente en la comunicación de contenidos. El libro también proporciona herramientas útiles para el desarrollo de productos de información y un enfoque ético y cognitivo para su diseño y representación. La autora añade que la comunicación visual de la información es relevante en la investigación científica y en el tratamiento, recuperación y representación.

Los ensayos y reseña en esta edición cubren una variedad de temas relacionados con la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación y la comunicación visual de la información. El lector encontrará algunos hallazgos originales que van desde el uso de mecanismos insurgentes y pedagogía descolonial en la educación pasando por el diseño de un mapa georreferenciado de capacidades científicas y tecnológicas de Venezuela a la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Oncti para la formulación de políticas. Estos ensayos contribuyen a fomentar una cultura de ética, ecología e independencia en Venezuela que refrenda el esfuerzo trimestral y perpetuo del equipo que hace posible la producción de este volumen.

La revista *Observador del Conocimiento* se engalana, una vez más, al presentar estos ensayos que contribuyen a fomentar una cultura ética, ecológica y de independencia en Venezuela.

Roberto Betancourt A., PhD
Jefe-Editor

Presidente del Observatorio Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación